

8102 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18757054>

8103

8104 **LÁ VEM A CHUVA: SIG INDICADOR DE POSSÍVEIS ALAGAMENTOS NA**
8105 **CIDADE DE CASTANHAL-PA**

8106

8107 Thiago Costa Sousa; Milena de Nazaré Santos Quaresma

8108

8109 *Universidade do Estado do Pará, Campus XX, Castanhal, Pará*

8110 Eixo temático: Licenciatura em Geografia.

8111

8112 **RESUMO**

8113

8114 Eventos climáticos extremos tornaram-se mais frequentes na Amazônia Oriental, impactando
8115 o planejamento urbano e a qualidade de vida. Castanhal-PA, situada a 77 km de Belém,
8116 apresenta vulnerabilidades ligadas à urbanização rápida, impermeabilização do solo e
8117 drenagem deficiente, resultando em alagamentos recorrentes. Este estudo analisa séries
8118 históricas (1981–2024) de precipitação e temperatura, utilizando dados CHIRPS e
8119 geotecnologias (Google Earth Engine e QGIS). Os resultados indicam forte sazonalidade,
8120 aumento da frequência de extremos hídricos e tendência de aquecimento, associados a
8121 fenômenos como El Niño e La Niña. As geotecnologias mostraram-se essenciais para
8122 identificar áreas críticas e subsidiar políticas públicas de mitigação de riscos socioambientais.

8123

8124 **Palavras-chave:** SIGs; Alagamentos; Precipitação; Clima; Temperatura

8125

8126

8127 **1. INTRODUÇÃO**

8128 Nas últimas décadas, cidades amazônicas vêm enfrentando crescente vulnerabilidade
8129 socioambiental devido a enchentes e alagamentos. Em Castanhal-PA, esses problemas são
8130 intensificados por urbanização desordenada, impermeabilização do solo e ausência de
8131 drenagem eficiente (Cunha et al., 2022). A sazonalidade climática regional, marcada pelo
8132 “inverno amazônico” (dezembro–maio) e o “verão amazônico” (junho–novembro), condiciona
8133 a dinâmica urbana, mas mudanças recentes na frequência e intensidade das chuvas,
8134 relacionadas a El Niño e La Niña, têm agravado os riscos (Ferreira et al., 2021).

8135 Nesse cenário, as geotecnologias, em especial os Sistemas de Informações Geográficas
8136 (SIG), surgem como instrumentos estratégicos para mapear áreas de risco e apoiar políticas
8137 públicas de adaptação (Funck et al., 2015; ANA, 2023). Este trabalho analisa os padrões
8138 climáticos de Castanhal entre 1981 e 2024 e discute sua relação com os alagamentos urbanos,
8139 ressaltando a importância dos SIG no planejamento urbano sustentável.

8140 **2. MATERIAL E MÉTODOS**

8141 **2.1 Seção Nível 2 (Área de estudo)**

8142 Castanhal está localizada no nordeste do Pará, a 77 km de Belém, inserida no bioma
8143 Amazônia. Possui 192.256 habitantes (IBGE, 2023) e clima equatorial úmido, marcado pela
8144 alternância entre períodos chuvosos e menos chuvosos, conhecidos como “inverno” e “verão
8145 amazônico”.

8146 **Figura 1.** Mapa de localização da Cidade

8156 Fonte. ESRI OSM Street; IBGE 2023

8157 2.2 Seção Nível 3 (Coleta de dados)

8158 Foram utilizados dados de precipitação e temperatura média da base CHIRPS (1981–
8159 2024), em resolução espacial de 0,05° (Funck et al., 2015). As séries históricas anuais e
8160 mensais foram processadas no Google Earth Engine, organizadas em planilhas para análises
8161 estatísticas e visualizações gráficas. O QGIS foi empregado na elaboração de mapas temáticos
8162 de precipitação e temperatura.

8163 2.3 Seção Nível 4 (Análise dos Dados)

8164 Os dados foram interpretados por estatística descritiva, destacando anos de extremos
8165 hídricos e térmicos. As análises espaciais integraram precipitação, temperatura e
8166 características urbanas, permitindo identificar áreas críticas de vulnerabilidade (Amorim et al.,
8167 2019; Portella et al., 2024).

8168 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

8169 A precipitação acumulada anual em Castanhal (1981–2024) apresenta forte
8170 variabilidade interanual, com anos chuvosos, como 1985 (3.634,77 mm) e 2019 (3.635,02
8171 mm), contrastando com anos menos chuvosos, como 1981 (1.888,26 mm) e 2024 (2.219,22

8172 mm). Essa alternância está associada à influência de El Niño, que reduz a pluviosidade, e La
8173 Niña, que intensifica as chuvas (Segura et al., 2020). Tais oscilações impactam a dinâmica
8174 urbana, ampliando alagamentos em períodos de excesso hídrico e pressões sobre a
8175 disponibilidade de água em anos secos.

8176 **Figura 2.** Precipitação acumulada anual em Castanhal (1981–2024).

8181 Fonte. Google Earth Engine

8182 No recorte mensal, observa-se clara sazonalidade, com maiores volumes entre janeiro e
8183 março (“inverno amazônico”) e menor pluviosidade entre junho e setembro (“verão
8184 amazônico”). Março se destaca como o mês mais crítico (médias > 445 mm), enquanto
8185 setembro de 2024 registrou apenas 18,73 mm. Essa concentração sazonal sobrecarrega a
8186 drenagem urbana e intensifica alagamentos, sobretudo em áreas periféricas (Cunha et al., 2022;
8187 Dias Pinto et al., 2022).

8188 **Figura 3.** Distribuição espacial da precipitação média mensal em Castanhal.

8195 Fonte. Base dados de Satélites do Google; CHIRPS.

8196 Eventos como janeiro de 1985 (621,57 mm) e março de 2020 (615,05 mm) confirmam o
8197 aumento de extremos, em consonância com estudos que apontam maior frequência de

8198 anomalias pluviométricas no Pará (Ferreira et al., 2021; ANA, 2023). Esses resultados
8199 reforçam a necessidade de políticas públicas adaptativas, como drenagem sustentável e
8200 preservação de áreas de infiltração (Franco et al., 2025; Portella et al., 2024).

8201 Quanto à temperatura, os dados revelam tendência de aquecimento progressivo. Entre
8202 1981 e 1999, os valores giravam em torno de 26,3 °C, mas, a partir dos anos 2000, verificou-
8203 se aumento significativo, atingindo 28,03 °C em 2016, durante forte El Niño. Esse processo
8204 favorece a formação de ilhas de calor urbanas e amplia riscos de estresse térmico (Furtado,
8205 2024; Lira, 2019).

8206 Valores extremos mensais reforçam a tendência, como em novembro de 2016 (29,13 °C)
8207 e novembro de 2023 (28,18 °C), associados ao fim do “verão amazônico”. As análises
8208 espaciais confirmam que as áreas urbanas concentram temperaturas mais altas, enquanto
8209 regiões periurbanas, com cobertura vegetal, apresentam valores inferiores, devido à
8210 impermeabilização do solo e substituição da vegetação por superfícies artificiais (De Souza et
8211 al., 2021; Cunha et al., 2022).

8212 **Figura 4.** Distribuição espacial da temperatura em Castanhal

8218 Fonte. CHIRPS; Base de dados de Satélites do Google.

8219 Em síntese, a integração dos dados de precipitação e temperatura demonstra que
8220 Castanhal enfrenta riscos socioambientais crescentes, agravados pelo crescimento urbano
8221 desordenado. As geotecnologias, especialmente os SIGs, mostraram-se essenciais para
8222 identificar zonas críticas e subsidiar o planejamento urbano adaptativo frente às mudanças
8223 climáticas.

8224

8225

8226 4. CONCLUSÃO

8227 O estudo em Castanhal-PA mostrou que a combinação entre mudanças climáticas e
8228 crescimento urbano desordenado aumenta os riscos socioambientais. A análise da chuva entre
8229 1981 e 2024 revelou a sazonalidade das chuvas na Amazônia, com períodos de muita chuva e
8230 longas secas, influenciados por fenômenos como El Niño e La Niña. Isso causa alagamentos
8231 urbanos e pressiona a infraestrutura de drenagem. Além disso, houve um aumento das
8232 temperaturas nas últimas décadas, piorado pela urbanização, que gera ilhas de calor e riscos de
8233 estresse térmico, especialmente nas áreas mais vulneráveis.

8234 Análises com geotecnologias ajudaram a identificar áreas de risco hidrometeorológico,
8235 ressaltando a importância dessas ferramentas para políticas públicas. Os resultados sugerem a
8236 necessidade de estratégias urbanas sustentáveis focadas em drenagem eficiente e preservação
8237 de áreas naturais. Assim, para enfrentar esses desafios, é preciso adotar medidas estruturais e
8238 não estruturais, como infraestruturas verdes, monitoramento climático local e controle
8239 rigoroso da ocupação em áreas propensas a alagamentos. Este trabalho contribui para entender
8240 as dinâmicas climáticas e urbanas da Amazônia Oriental, além de ajudar a criar cidades mais
8241 resilientes e adaptadas.

8242 5. FINANCIAMENTO

8243 Esta pesquisa contou com apoio financeiro da Fundação Amazônia de Amparo a
8244 Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA), cujo incentivo foi fundamental para a execução das
8245 etapas de coleta, processamento e análise de dados que resultaram neste trabalho.

8246

8247 6. AGRADECIMENTOS

8248 Agradeço, primeiramente, à Professora Doutora Milena Quaresma, pela orientação
8249 dedicada, pela paciência e pelos valiosos ensinamentos que contribuíram imensamente para o
8250 desenvolvimento deste trabalho. Sua orientação foi essencial em todas as etapas da pesquisa.
8251 Estendo meus agradecimentos à Universidade do Estado do Pará (UEPA), instituição que tem
8252 oferecido suporte fundamental à minha formação acadêmica, e a todos os colegas e
8253 colaboradores que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste estudo.

8254

8255 7. REFERÊNCIAS

8256 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. (2023). *Hidrologia: séries históricas de*
8257 *precipitação*. <https://www.ana.gov.br>

- 8258 Amorim, T. X., Senna, M. C. A., & Cataldi, M. (2019). Impactos do desmatamento progressivo da
8259 Amazônia na precipitação do Brasil. *Revista Brasileira de Climatologia*, 24, 1–18.
8260 <https://doi.org/10.5380/abclima.v24i0.58303>
- 8261 Cunha, A. P. M. A., Oliveira, S. R. M., & Pereira, G. (2022). Urbanização, clima e vulnerabilidade
8262 socioambiental na Amazônia. *Revista Brasileira de Climatologia*, 30, 1–20.
8263 <https://doi.org/10.5380/abclima.v30i0>
- 8264 De Souza, E. B., Ferreira, D. B. S., Guimarães, J. T. F., Franco, V. S., Azevedo, F. T. M., & Souza, P.
8265 J. O. P. (2021). Sazonalidade da precipitação sobre a Amazônia Legal brasileira: clima atual e
8266 projeções futuras usando o modelo RegCM4. *Revista Brasileira de Climatologia*, 18, e77174.
8267 <https://doi.org/10.5380/abclima.v18i0.77174>
- 8268 Dias Pinto, C. A., Silva Júnior, J. A., Cavalcanti da Cunha, A., Reis da Silva, J. F. B., D'Oliveira, F. A.,
8269 Sousa, L. H., & Souza Filho, J. D. C. (2022). Índice de anomalia de chuva (IAC) e sua relação com os
8270 desastres naturais no leste da Amazônia. *Revista Brasileira de Geografia Física*, 15(5), 2544–2572.
8271 <https://doi.org/10.26848/rbgf.v15.5.p2544-2572>
- 8272 Ferreira, D. B. S., Souza, E. B., & Oliveira, J. V. (2021). Identificação de extremos de precipitação em
8273 municípios do estado do Pará e sua relação com os modos climáticos atuantes nos oceanos Pacífico e
8274 Atlântico. *Revista Brasileira de Climatologia*, 27, 197–222.
8275 <https://doi.org/10.5380/abclima.v27i0.64630>
- 8276 Franco, M. A., Toledo Machado, L. A., et al. (2025). How climate change and deforestation interact in
8277 the transformation of the Amazon rainforest. *Nature Communications*, 16, 63156.
8278 <https://doi.org/10.1038/s41467-025-63156-0>
- 8279 Furtado, L. S. (2024). *Hemerobia da paisagem de Belém na Amazônia Oriental e estudo de impacto da*
8280 *urbanização no clima local* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Pará]. Repositório
8281 UFPA. <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17037>
- 8282 Funck, C., Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., & Michaelsen, J. (2015).
8283 The Climate Hazards Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS). *University of California, Santa*
8284 *Barbara*. <https://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS-2.0/>
- 8285 IBGE. (2023). Censo demográfico 2022: resultados preliminares. Instituto Brasileiro de Geografia e
8286 Estatística. <https://www.ibge.gov.br>
- 8287 Lira, B. R. P. (2019). *Avaliação do comportamento e da tendência pluviométrica na Amazônia Legal*
8288 *no período de 1986 a 2015* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Pará]. Repositório
8289 UFPA. <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11985>
- 8290 Portella, D. A. P. C., Blanco, L. S., Mello Filho, M. E. T., & Santos, J. L. A. (2024). A importância da
8291 Amazônia na dinâmica climática do Centro-Sul brasileiro: influência nas dinâmicas ambientais e
8292 socioeconômicas. *Ensaio de Geografia*, 9(19), 58–74. <https://doi.org/10.22409/eg.v9i19.54944>
- 8293 Segura, H., Espinoza, J. C., Junquas, C., Takahashi, K., Vuille, M., & Lavado, W. (2020). Recent
8294 changes in the precipitation-driving processes over the southern tropical Andes/western Amazon.
8295 *Climate Dynamics*, 54(1–2), 3791–3810. <https://doi.org/10.1007/s00382-020-05285-2>